

Re.Data

Rede para a Gestão de
Dados de Investigação

Relatório de execução

3.º trimestre

2025

Re.Data

Rede para a Gestão de
Dados de Investigação

Entregável	D1.5
Título	Relatório de Execução – 3º trimestre
Versão	1.1
Tipo	Relatório
Nível de disseminação	PU – Público
Work Package	WP1
Organização responsável	UMINHO
Data	/10/2025
Autores	Pedro Príncipe, Anabela Duarte, Paula Moura, Antónia Correia, André Vieira, Inês Caramelo, Clara Boavida, Ana Inácio, Cátia Carvalho, Elvira Costa, Clarisse Pais.
Revisores	Anabela Duarte
Aprovado	Pedro Príncipe
Consórcio	

Edição e Revisões

VERSÃO	ESTADO	DATA	DESCRIÇÃO	AUTORES
0.1	Draft	03/10/2025	Estrutura do documento	Pedro Príncipe
0.2	Draft	06/10/2025	Conteúdos essenciais de cada WP adicionados e feita distribuição pelos autores	Anabela Duarte
0.3	Draft	10/1/2025	Conteúdos do WP2, WP3 e WP6 adicionados	Inês Caramelo, Clara Boavida, Paula Moura, Antónia Correia
0.4	Draft	15/10/2025	Conteúdos em falta do WP4, WP3 e WP5	André Vieira, Cátia Carvalho, Ana Inácio, Salima Rehemtula, Elvira Costa
0.5	Draft	21/10/2025	Revisão geral	Pedro Principe e Anabela Duarte
1.0	Versão 1	27/10/2025	Versão revista e validada	Pedro Principe e Anabela Duarte

Lista de autores

ORGANIZAÇÃO	NOME	CONTACTO
UMinho	Pedro Príncipe	pedro.principe@usdb.uminho.pt
UMinho	Anabela Duarte	anabela.duarte@usdb.uminho.pt
UMinho	André Vieira	andre.vieira@usdb.uminho.pt
UMinho	Antónia Correia	antonia.correia@usdb.uminho.pt
UMinho	Paula Moura	paula.moura@usdb.uminho.pt
UC	Inês Caramelo	ines.caramelo@uc.pt
Iscte	Clara Boavida	clara.boavida@iscte-iul.pt
NOVA	Ana Inácio	anainacio@fcsh.unl.pt
NOVA	Cátia Carvalho	catia_carvalho@fcsh.unl.pt
NOVA	Elvira Costa	ecosta@novaims.unl.pt
NOVA	Salima Rehemtula	salima.rehemtula@ihmt.unl.pt

Índice

Conteúdo

Sumário executivo 1

1. Resumo das atividades desenvolvidas..... 2

1.1 WP1 - Coordenação e Gestão do Projeto..... 3

1.1.1 Coordenação e gestão do projeto e consórcio..... 3

1.1.2 Gestão administrativa e financeira..... 3

1.1.3 Coordenação e operação dos centros de competências 3

1.1.4 Qualidade do projeto e gestão de riscos 3

1.1.5 Modelo de governação e desenvolvimento da rede Re.Data 4

1.1.6 Direção e coordenação com a FCT-FCCN 4

1.2 WP2 - Desenvolvimento do quadro de políticas..... 4

1.2.1 Quadro de referência para as políticas e estratégias institucionais de Ciência Aberta e GDI 4

1.2.2 Consultoria e apoio na implementação de políticas e estratégias..... 4

1.2.3 Monitorização do alinhamento das políticas..... 5

1.2.4 Programa de liderança para Gestores de Instituições de Investigação sobre a implementação de políticas de CA e GDI..... 5

1.2.5 Criar e gerir o Grupo Nacional (SIG) de políticas e estratégias de Ciência Aberta 6

1.3.1 Programa de desenvolvimento profissional para curadores de dados, gestores de repositórios e data stewards..... 6

1.3.2 Programa de formação de formadores 8

1.3.3 Hub de desenvolvimento de competências..... 9

1.3.4 Criação e operação da Rede Portuguesa de Data Stewards 11

1.3.5 Rede de suporte para os centros GDI 12

1.3.6 Programa de mentoria e intercâmbio para a EOSC..... 12

1.4 WP4 - Curadoria e publicação de dados de investigação 12

1.4.1 Boas práticas e casos de uso para a preparação, documentação e partilha de dados..... 12

1.4.2 Catálogo de referência de serviços e ferramentas para o ciclo de vida da gestão de dados 13

1.4.3 Toolkit sobre questões jurídicas, proteção de dados e licenças..... 13

1.4.4	Diretrizes para a curadoria de metadados em repositórios de dados de investigação.....	14
1.4.5	Quadro de referência para a implementação dos princípios FAIR na gestão de dados de investigação	15
1.5	WP5 - Suporte e helpdesk UMINHO.....	15
1.5.1	Conceção e operação do serviço de helpdesk.....	15
1.5.2	Automatização do suporte com enriquecimento de IA	17
1.5.3	Formação e integração da equipa de suporte	17
1.6	WP6 - Comunicação, envolvimento e exploração.....	17
1.6.1	Comunicação e disseminação	17
1.6.2	Divulgação e envolvimento.....	18
1.6.3	Convergência com o EOSC EU Node e sinergias com a EOSC-A.....	18
1.6.4	Fórum GDI.....	18
1.6.5	Próximas ações.....	19
2.	Indicadores	20
3.	Principais desvios.....	22

Sumário executivo

O presente relatório de execução é relativo à atividade do projeto Re.Data no terceiro trimestre de realização do plano de trabalhos, considerando os meses de julho a setembro, como previsto no plano de trabalhos, considerando atividades de formação realizada ainda a 3 de outubro, culminando atividades realizadas no mês de setembro.

Esta fase do projeto, que inclui o período de férias de verão, mas simultaneamente o arranque de um período intenso de atividades de formação, foi dedicada ao arranque de formações presenciais, com a realização de mais um workshop do programa de especialização, da realização do bootcamp de formação de formadores, e da finalização e publicação do kit de apoio à implementação de políticas. As atividades deste trimestre incidiram maioritariamente nas vertentes do projeto relacionadas com políticas e estratégias institucionais de Ciência Aberta e GDI e com a realização do roteiro de formação, incluindo os progressos na Rede Portuguesa de Data Stewards sistematizados no relatório. Adicionalmente, é relevante destacar a atualização do website Re.Data com novos elementos de informação.

A proposta para um Quadro de referência para as políticas e estratégias institucionais de CA e GDI, foi concluído e publicado após inclusão dos conteúdos que resultaram da 2ª reunião do Grupo de Interesse Especial nacional em políticas de Ciência Aberta, realizada no dia 30 de junho na Universidade de Coimbra.

Nas atividades de curadoria, o site de ReData conta com já com 5 artigos com casos de uso de boas práticas para a preparação, documentação e partilha de dados. Neste âmbito, foi desenvolvido o Catálogo de referência de serviços e ferramentas para o ciclo de vida da gestão de dados que tem, neste momento, 158 entradas descritas, categorizadas (por etapa de ciclo de vida dos dados, público-alvo, domínio científico e tipo de licença) e com as respetivas hiperligações. O Catálogo já está disponível no site ReData. Recordar igualmente estão disponibilizadas um conjunto de Diretrizes para a curadoria de metadados em repositórios em formato de *Booklet*, bem como uma Checklist para a Curadoria de Metadados em Repositórios de Dados de Investigação.

Nos serviços de helpdesk, a plataforma foi disponibilizada com base no sistema Zammad, e foram definidos os processos de trabalho para popular a base de conhecimento com a informação de apoio, materializada em categorias de FAQs.

Nas atividades de comunicação, mereceu destaque o aumento considerável da visibilidade do projeto nos canais de comunicação e redes sociais, com aumento do nº de subscritores da newsletter para 541, e LinkedIn com 694 seguidores.

1. Resumo das atividades desenvolvidas

O resumo das atividades está organizado pelas tarefas que constituem cada um dos *Work Packages* do projeto, detalhando as principais ações das tarefas que tiveram realizações no terceiro trimestre (julho a setembro) e identificando como N/A (não aplicável) as tarefas sem ações previstas ou já realizadas para este período.

Neste período foram publicados os seguintes entregáveis, disponibilizados na [comunidade Zenodo do Re.Data](#).

Lista de *deliverables*:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.16761041>

<https://doi.org/10.5281/zenodo.16571614>

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17120872>

<https://doi.org/10.5281/zenodo.16762114>

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17313430>

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17340606>

1.1 WP1 - Coordenação e Gestão do Projeto

1.1.1 Coordenação e gestão do projeto e consórcio

A coordenação do consórcio Re.Data manteve nesta fase os processos de trabalho definidos no manual do projeto e estabelecidos na estrutura de coordenação do consórcio. Foram asseguradas as reuniões quinzenais de coordenação do projeto e a ligação com os líderes de cada tarefas

A equipa de Coordenação do Projeto assegurou simultaneamente a ligação com a FCT-FCCN, por via de comunicação frequente, mas principalmente nas reuniões mensais de coordenação.

1.1.2 Gestão administrativa e financeira

Neste período foram desenvolvidas duas ações de gestão administrativa e financeira do projeto: 1) Acompanhar o visto do tribunal de contas e necessário proceder ao pagamento de emolumentos, 2) proceder à emissão da fatura para receção do primeiro pagamento (20% do valor total conforme contrato) ao consórcio.

1.1.3 Coordenação e operação dos centros de competências

No 3º trimestre foi agendada a 3ª Assembleia Geral, prevista para o dia 10 de outubro, tendo sido remetida convocatória com a seguinte agenda:

1. Apresentação dos últimos desenvolvimentos do projeto Re.Data
2. Quadro de referência para políticas de CA & GDI e processos de implementação
3. Centros de competências GDI – partilhas e reflexões sobre planos de formação em curso
4. 12º Fórum GDI
5. Outros assuntos

1.1.4 Qualidade do projeto e gestão de riscos

Os processos de garantia da qualidade no projeto foram previstos no manual do projeto, tendo sido assegurados no 3º trimestre dentro da normalidade, com coordenação liderada pela UMinho e UCoimbra, que reúne periodicamente e valida os principais entregáveis nas reuniões de coordenação com a FCT-FCCN. A equipa de coordenação foi responsável pela aprovação e validação final de todos os entregáveis, sendo ainda responsável por assegurar comunicação e publicação dos resultados nos canais de comunicação, nomeadamente via newsletter mensal e canal LinkedIN.

1.1.5 Modelo de governação e desenvolvimento da rede Re.Data

N/A

1.1.6 Direção e coordenação com a FCT-FCCN

A equipa coordenadora do consórcio Re.Data assegurou, neste período, todos os contactos necessários com a equipa responsável da FCT-FCCN, tendo sido realizadas 4 reuniões mensais de coordenação, com pausa no mês de agosto, em função do mês de férias. Nestas reuniões de hora e meia foram formalmente e de forma detalhada apresentados todos os entregáveis.

Tabela 1 - Tabela de reuniões de coordenação / Re.Data & FCT-FCCN

Data	Tipo de reunião	
20250919	Coordenação e Gestão do Projeto	WP1 online
20250905	Coordenação e Gestão do Projeto	WP1 online
20250725	Coordenação e Gestão do Projeto	WP1 online
20250711	Coordenação e Gestão do Projeto	WP1 online

1.2 WP2 - Desenvolvimento do quadro de políticas

1.2.1 Quadro de referência para as políticas e estratégias institucionais de Ciência Aberta e GDI

No seguimento da reunião presencial do Grupo Nacional de Interesse em Políticas e Estratégias de Ciência Aberta (1.2.5), realizada no dia 30 de junho, na qual foi apresentado o Quadro de Referência (D2.1), foram recolhidos contributos e sugestões de melhoria por parte dos membros do grupo. Assim, ao longo deste trimestre, essas alterações foram incorporadas numa nova versão do documento, que já se encontra publicada ([versão 1.1](#)).

1.2.2 Consultoria e apoio na implementação de políticas e estratégias

O Kit de Ferramentas para a Implementação de Políticas e Estratégias de Ciência Aberta e Gestão de Dados de Investigação foi concebido para apoiar a aplicação do Quadro de Referência. Assim, ao longo deste trimestre, foram reunidas ferramentas que possam ser úteis à implementação de cada uma das fases definidas no documento: enquadramento (fase 1), definição (fase 2), implementação (fase 3) e monitorização (fase 4) de políticas. Estas ferramentas foram compiladas e organizadas num documento final, já entregue à coordenação, encontrando-se atualmente em fase de validação

Em suma, a estrutura do documento é a seguinte:

- Sumário executivo
- Introdução (contexto e definição)
- Metodologia (estrutura, do kit, definição dos domínios e sumário)
- Kit de ferramentas (organizado nas diferentes fases)
- Conclusões

Será ainda produzida uma segunda versão mais simplificada para facilitar a utilização pelo utilizador final.

1.2.3 Monitorização do alinhamento das políticas

N/A

1.2.4 Programa de liderança para Gestores de Instituições de Investigação sobre a implementação de políticas de CA e GDI

Durante o período em apreciação, foi desenvolvido um programa de liderança dirigido a decisores e gestores de topo das instituições de ensino superior, com o objetivo de promover a implementação de políticas institucionais de Ciência Aberta e Gestão de Dados de Investigação. Este programa foi concebido com base no modelo da European University Association (EUA).

O programa inclui três sessões complementares:

- Sessão Online de Abertura (1h)
Introdução ao quadro conceptual da liderança institucional em CA e GDI, com destaque para os desafios da implementação de políticas.
- Sessão Online de Mentoria (1h30)
Apresentação de estudos de caso europeus, com contributos de especialistas e representantes da European University Association. Esta sessão promove a troca de experiências entre participantes e mentores, com foco nas práticas de implementação.
- Sessão Presencial no 12^o Fórum GDI (1h)
Realizada no contexto do SIG, esta sessão visa consolidar aprendizagens e definir ações institucionais. Inclui momentos de trabalho em grupo para discussão de dificuldades, sucessos e estratégias futuras.

O programa prevê a abertura de inscrições para 30 participantes, com um KPI de 20 participantes efetivos. A seleção valoriza a diversidade institucional, promovendo a inclusão de interessados com perfil adequado.

A publicação oficial do programa (Milestone 2.1) está prevista para outubro, constituindo um marco relevante na promoção da liderança institucional em CA e RDM.

1.2.5 Criar e gerir o Grupo Nacional (SIG) de políticas e estratégias de Ciência Aberta

Conforme mencionado no tópico anterior (1.2.1), os membros deste Grupo Nacional de Interesse foram convidados a contribuir para melhorar a utilidade e aplicabilidade do Quadro de Referência. Assim, neste período, foi disponibilizado um documento onde os interessados puderam contribuir de forma assíncrona com sugestões de melhoria, que viriam a ser incorporadas na versão 1.1. Além disso, os membros foram também informados da terceira reunião deste grupo, a decorrer a 27 de novembro, no Instituto Politécnico de Bragança, enquadrada no Fórum GDI.

1.3 WP3 - Formação, competências e Hub de Capacitação

1.3.1 Programa de desenvolvimento profissional para curadores de dados, gestores de repositórios e data stewards

As ações delineadas no domínio da especialização profissional foram implementadas de acordo com os prazos estipulados e em conformidade com o plano estabelecido no roteiro de formação. As intervenções foram concebidas e detalhadas de forma a potenciar o desenvolvimento de competências avançadas em gestão e curadoria de dados FAIR, numa abordagem estratégica e integrada que abrange a qualificação especializada, as ações de sensibilização, a disponibilização de recursos digitais e o fortalecimento de redes colaborativas.

A tabela que se segue apresenta as ações previstas na especialização profissional:

Tabela 2 - Timeline e metas para programa de especialização profissional

ATIVIDADE	PRAZO
<i>Workshop</i> - Fundamentos da curadoria de dados: especialização para profissionais de apoio à investigação 2.ª ed	Outubro Coimbra
<i>Workshop</i> - Questões Jurídicas, Proteção de Dados e Licenças	Outubro Iscte, Lisboa
<i>Bootcamp</i> de Formação de <i>Data Stewards</i> para as instituições de investigação portuguesas	Novembro <i>Online</i> e IPB, Bragança
<i>Workshop</i> - Fundamentos da curadoria de dados: especialização para profissionais de apoio à investigação 3.ª ed.	Dezembro UMinho, Guimarães

Realizado:

A segunda ação realizada no âmbito da especialização profissional, *Workshop - Fundamentos da curadoria de dados: especialização para bibliotecários de dados e profissionais de informação | 2.ª ed.*,¹ foi concluída, com um elevado grau de satisfação por parte dos participantes. Houve um total de 56 candidaturas, tendo sido apuradas 47, culminando em 30 participantes efetivos.

Foi elaborado um questionário de satisfação, respondido por 18 participantes.

Foi produzido um relatório², prática aplicada no término de cada ação, que espelha toda a dinâmica levada a cabo na ação, as opiniões veiculadas pelos participantes no questionário de satisfação, bem como os números estatísticos mais relevantes.

Ficha Técnica do Evento	
Workshop Fundamentos da curadoria de dados: especialização para bibliotecários de dados e profissionais de investigação (2.ª ed.)	
Data e Hora	3 de outubro de 2025 09h30-18h00
Local	Universidade de Coimbra Instituto de Investigação Interdisciplinar
Organização	Consórcio Re.Data
Formadores e Comissão organizadora	Pedro Príncipe (UMinho), Ana Inácio (NOVA FCSH), Paula Moura (UMinho), Antónia Correia (UMinho), Elis Santos (NOVA FCT), André Vieira (UMinho)
Nº formandos	30 participantes
Informações	https://redata.pt/cursos/workshop-fundamentos-da-curadoria-de-dados-2a-ed/

¹ <https://redata.pt/cursos/workshop-fundamentos-da-curadoria-de-dados-2a-ed/>

² <https://doi.org/10.5281/zenodo.17476796>

Futuras realizações:

O site Re.Data já tem as próximas ações de formação publicadas, tendo já sido abertas inscrições, nomeadamente:

- *Workshop* - [Questões Jurídicas, Proteção de Dados e licenças](#) (Inscrições encerradas e um total de 55 inscrições)
- *Bootcamp* - [Formação de Data Stewards para as instituições de investigação portuguesas](#) (candidaturas encerradas e um total de 45 candidaturas)
- *Workshop* - [Fundamentos da curadoria de dados: especialização para profissionais de apoio à investigação | 3.ª ed.](#) (candidaturas em curso) 29 de outubro.

1.3.2 Programa de formação de formadores

O Re.Data desenvolveu um programa nacional de capacitação de formadores, com o objetivo de dotar futuros formadores de conhecimentos e competências que lhes permitam qualificar outros profissionais nas áreas da Ciência Aberta (através de um bootcamp) e da gestão de dados de investigação (através de um workshop dirigido a instrutores de Data Stewards).

Estas ações de formação destinam-se à comunidade de investigadores e ao pessoal de apoio à investigação. Para o *Bootcamp de Formação de Formadores em Ciência Aberta* adotou-se um modelo de ensino *blended learning*, combinando uma semana de cinco sessões online com um dia de formação presencial, e o *Workshop de Formação de Instrutores de Data Stewards* ocorre numa formação de um dia, em formato presencial.

Tabela 3 - Timeline e metas para programa de formação de formadores

Atividade	prazo
<i>Bootcamp</i> de Formação de Formadores em Ciência Aberta	Setembro <i>Online</i> e presencial na UC, Coimbra
<i>Workshop</i> de Formação de Instrutores de <i>Data Stewards</i>	Novembro <i>Online</i> e presencial no IPB, Bragança

Realizado:

A primeira ação realizada no âmbito do programa nacional de capacitação de formadores, *Bootcamp* de Formação de Formadores em Ciência Aberta, foi concluída. O evento contou com um total de 69 candidaturas, tendo sido selecionadas 42. Compareceram 37 candidatos.

O questionário de satisfação aplicado no fim do bootcamp foi respondido por 28 participantes e espelha um elevado grau de satisfação, bem como a intenção.

Foi elaborado e publicado um relatório³ da ação. Este documento reflete a dinâmica desenvolvida ao longo da iniciativa, integra as opiniões dos participantes recolhidas através do questionário de satisfação e apresenta os principais indicadores estatísticos associados.

Ficha Técnica do Evento			
Bootcamp de Formação de Formadores em Ciência Aberta			
Data e Hora	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; padding: 5px;">online 22 a 26 de setembro 09h30-12h45</td> <td style="width: 50%; padding: 5px;">Presencial 3 de outubro de 2025 10h00-16h30</td> </tr> </table>	online 22 a 26 de setembro 09h30-12h45	Presencial 3 de outubro de 2025 10h00-16h30
online 22 a 26 de setembro 09h30-12h45	Presencial 3 de outubro de 2025 10h00-16h30		
Local	Universidade de Coimbra – Instituto de Investigação Interdisciplinar		
Organização	Consórcio Re.Data		
Formadores e Comissão organizadora	Pedro Príncipe (UMinho), André Vieira (UMinho), Paula Moura (UMinho), Antónia Correia (UMinho), Susana Magalhães (UMinho), Rui Pereira (UMinho), André Vieira (UMinho), Hélia Marchante (UC), Milica Sevkusic (EIFL)		
Nº formandos	37 participantes		
Informações	https://redata.pt/cursos/bootcamp-de-formacao-de-formadores-em-ciencia-aberta/		

Futuras realizações:

O site Re.Data já tem as próximas ações de formação publicadas, tendo já sido abertas inscrições, nomeadamente:

Workshop - [Formação de Instrutores de Data Stewards](#) (candidaturas em curso)

1.3.3 Hub de desenvolvimento de competências

A discussão da segunda versão da proposta de construção da estrutura do Hub de Competências foi concluída, tendo sido validada em conjunto com a coordenação da FCT-FCCN. Os recursos de informação foram organizados e categorizados com base na matriz

³ <https://doi.org/10.5281/zenodo.17476837>

conceptual desenvolvida pelo projeto europeu SKILLS4EOSC (<https://www.skills4eosc.eu/>), financiado pelo programa Horizonte Europa.

Esta matriz orienta a definição de perfis de competências e os respetivos percursos de aprendizagem, tendo como referência principal o documento [Catalogue of Open Science Career Profiles – Minimum Viable Skillsets](#).

O conteúdo e os referenciais utilizados foram cuidadosamente adaptados à realidade portuguesa, tendo em consideração o contexto institucional da gestão de dados de investigação nas instituições de ensino superior e de ciência. Esta adaptação visa garantir a relevância, aplicabilidade e impacto da ferramenta no panorama nacional, contribuindo para a capacitação dos profissionais e para a consolidação de práticas alinhadas com os princípios da Ciência Aberta.

A estrutura conceptual do Skills Builder Hub assenta na definição de cinco perfis de competências fundamentais, que permitem mapear e orientar oito percursos de aprendizagem distintos. Estes percursos refletem os papéis que os indivíduos desempenham — ou poderão vir a desempenhar — no contexto da gestão de dados de investigação, abrangendo desde funções operacionais até responsabilidades estratégicas e institucionais.

Cada percurso de aprendizagem está alinhado com um perfil de competências específico, sendo concebido para responder às necessidades formativas de quatro públicos-alvo previamente identificados. Esta abordagem visa garantir a adequação dos conteúdos e metodologias às características, níveis de experiência e objetivos profissionais dos utilizadores, promovendo uma capacitação progressiva e personalizada.

A estrutura proposta permite:

- Identificar competências essenciais para cada papel no ciclo de vida dos dados de investigação;
- Orientar o desenvolvimento profissional através de percursos formativos coerentes e adaptados;
- Facilitar a autoavaliação e o planeamento de formação contínua;
- Promover a articulação entre perfis, funções e contextos institucionais, reforçando a integração da Ciência Aberta nas práticas de gestão de dados.

Os percursos de aprendizagem definidos são os seguintes:

- Curador de dados especialista
- Data steward coordenador
- Data steward integrado
- Facilitador de boas práticas de gestão de dados
- Campeão de dados FAIR

- Praticante de gestão e partilha de dados de investigação
- Especialista em políticas e estratégias institucionais
- Formador em gestão e partilha de dados de investigação

A caracterização destes percursos foi, igualmente, terminada, bem como a identificação das competências essenciais a adquirir por percurso de aprendizagem e os recursos formativos que concorrerão para a aquisição dessas competências.

O conjunto de recursos desenvolvidos no âmbito do trabalho colaborativo do consórcio Re.Data constitui uma base sólida para a conceção e disponibilização de percursos de aprendizagem estruturados, dirigidos à comunidade interessada na gestão de dados de investigação científica. Estes percursos foram concebidos com o objetivo de promover processos de autoformação guiada, permitindo aos participantes adquirir, aprofundar e consolidar competências essenciais nesta área emergente e estratégica.

Cada percurso formativo é orientado por uma lógica clara, que favorece a autonomia de quem o segue, sem comprometer a qualidade e a coerência dos conteúdos. Através de materiais cuidadosamente organizados, os destinatários são convidados a desenvolver capacidades técnicas e críticas que os habilitam a enfrentar os desafios associados à gestão responsável e eficaz dos dados de investigação.

A estes percursos não está, de momento, associada qualquer certificação, mas a perspetiva de desenvolvimento do projeto Re.Data, a partir de 2026, inclui como objetivo criar um sistema que possibilite conferir a quem segue cada percurso o reconhecimento formal das aprendizagens realizadas e das competências adquiridas.

Embora atualmente estes percursos não estejam associados a qualquer sistema de certificação formal, a perspetiva de desenvolvimento do projeto Re.Data inclui como objetivo futuro, a implementação de um mecanismo de reconhecimento das aprendizagens realizadas. Este sistema visa conferir aos participantes uma validação das competências adquiridas, reforçando o valor dos percursos formativos e contribuindo para a profissionalização crescente no setor.

1.3.4 Criação e operação da Rede Portuguesa de Data Stewards

A Rede Portuguesa de Data Stewards conta atualmente com 84 membros de diversas instituições nacionais. Durante o terceiro trimestre de 2025 realizaram-se dois encontros. O primeiro teve lugar a 22 de julho de 2025 e contou com 43 participantes, sendo uma das sessões mais participadas até à data. Nesta reunião discutiram-se questões éticas relacionadas com os dados em saúde e participaram como convidados Cláudia Conceição (IHMT) e Jorge Oliveira (INESC Lisboa, IST). Durante o mês de agosto não se realizaram atividades. A 30 de setembro teve lugar a primeira reunião formal do grupo de coordenação da Rede Portuguesa de Data Stewards, que contou com a presença dos sete membros do *steering board*: André Vieira | UMinho; Clara Boavida | Iscte; João Cardoso | FDS; João Castro | INESC TEC; Maria Tomasino | CIIMAR; Pedro Príncipe |

UMinho e Salima Rehemtula | IHMT NOVA. Foram discutidos os seguintes tópicos: a submissão de uma proposta de *flash talk* ao Fórum GDI; o Sunset de Data Stewards, a realizar no contexto do Fórum GDI em 26 de novembro e a organização de um possível webinar em dezembro.

A próxima reunião da Rede está agendada para o dia 28 de outubro, subordinada ao tema “Planos de Gestão de Dados e Recomendações sobre Data Stewardship”.

Foi ainda revisto o relatório com os resultados do inquérito nacional destinado à caracterização dos profissionais de apoio à Gestão de Dados de Investigação (GDI). A publicação deste relatório está agendada para o 4º trimestre.

1.3.5 Rede de suporte para os centros GDI

Para apoio aos Centros de Competência de GDI, o consórcio **Re.Data** assegurou o agendamento da 3ª Assembleia Geral, prevista para 10 de outubro. Nesta reunião congregam-se todas as equipas coordenadoras do Re.Data e dos Centros, para coordenar e alinhar os trabalhos e atividades em execução no PNCA DAI.

1.3.6 Programa de mentoria e intercâmbio para a EOSC

Com o objetivo de planear e adequar os conteúdos do programa de mentoria, foi preparado e divulgado um formulário para recolher informações sobre os tópicos que os potenciais participantes gostariam de ver abordados numa futura sessão de esclarecimento. A proposta para esta sessão consiste em dividir os participantes por salas virtuais temáticas e convidar oradores especializados em cada um dos tópicos identificados, de forma a proporcionar um acompanhamento mais personalizado e direcionado às necessidades manifestadas.

1.4 WP4 - Curadoria e publicação de dados de investigação

1.4.1 Boas práticas e casos de uso para a preparação, documentação e partilha de dados

O site Re.Data disponibiliza um conjunto de [Boas Práticas & Casos de Uso](#), que tem vindo a ser incrementado, apresentando já os seguintes itens:

- CLIMOS - Climate Monitoring and Decision Support Framework for Sand Fly-borne Diseases Detection and Mitigation with COST-benefit and Climate-policy Measures: a importância da normalização de procedimentos em contexto de consórcio internacional.
- Centro Interdisciplinar de Arqueologia e Evolução de Comportamento Humano (ICArEHB): estratégias de promoção de uma cultura de gestão de dados - diagnóstico, formação e demonstração de relevância.

- Projetos do LIBPhys-UNL: relevância dos dados de investigação relativos a estruturas atómicas para a construção de instrumentos de elevada precisão.
- SAIL – Space-Atmosphere-Ocean Interactions in the marine boundary Layer: os dados no centro do projeto e o plano de gestão de dados como guia.
- Playback the music of the brain: contributo da reutilização e partilha de dados de investigação para a descodificação de emoções provocadas pela música.

Brevemente estarão disponíveis mais quatro narrativas que resultam de entrevistas realizadas a:

- Pedro Inácio - Universidade da Beira Interior
- Carlos Pinto - Universidade do Minho
- Ricardo Agarez - Iscte - Instituto Universitário de Lisboa
- João Cardoso - INESC TEC

Estão ainda confirmadas as seguintes entrevistas:

- Ricardo Barriguinha - NOVA IMS
- Joana Pereira - Universidade do Minho
- Bruno Melga - Politécnico de Bragança

1.4.2 Catálogo de referência de serviços e ferramentas para o ciclo de vida da gestão de dados

Foi elaborado um [Catálogo de Recursos de Gestão de Dados de Investigação](#) que já está disponível online e contém 158 entradas descritas, categorizadas (por etapa de ciclo de vida dos dados, público-alvo, domínio científico e tipo de licença) e com as respetivas hiperligações. Este recurso será atualizado de forma regular.

1.4.3 Toolkit sobre questões jurídicas, proteção de dados e licenças

O Toolkit sobre questões jurídicas, proteção de dados e licenças foi elaborado pelo grupo de trabalho constituído para o efeito. Este grupo de trabalho conta com nove pessoas, entre as quais 6 especialistas em proteção de dados e ética de instituições parceiras do projeto Re.Data. Fazem parte deste grupo os seguintes elementos: Nuno David, Iscte; Marta Cordeiro, Iscte; Gabriel Cipriano, Iscte; Clara Boavida, Iscte; Jorge Figueiredo, UMinho; Cláudia Conceição, IHMT-NOVA; Paula Ochôa, FCSH-NOVA; Kevin Gallagher, FCT-NOVA e Carina Cunha, Iscte.

Este grupo de trabalho reuniu-se ao longo dos três trimestres do Re.Data nas seguintes datas: 19 de março; 03 de abril; 15 de maio; 05 de junho; 26 de junho; 16 de julho e 10 de setembro.

O Toolkit foi elaborado a partir da análise da legislação europeia e portuguesa, de documentos institucionais de universidades nacionais e internacionais, bem como de outros recursos já existentes na área da gestão de dados de investigação. Identificou-se

que muitas das abordagens disponíveis são excessivamente técnicas ou densas do ponto de vista jurídico, tornando-se pouco práticas e acessíveis à maioria dos investigadores. Essa constatação reforçou a necessidade de criar uma ferramenta de fácil utilização, orientada para a ação e adaptada ao contexto académico.

Para essa concretização, este Toolkit parte de um conjunto de perguntas sobre as características do projeto de investigação, promovendo uma abordagem contextualizada. Com base nas respostas são apresentadas orientações jurídicas e técnicas, exemplos práticos, modelos e recursos complementares. Ao adotar uma abordagem centrada na investigação, o toolkit pretende promover uma cultura de gestão de dados de investigação mais consciente, informada e alinhada com os princípios legais e da ciência aberta. O seu objetivo é assim apoiar práticas de investigação mais responsáveis, contribuindo para aproximar a complexidade normativa da legislação em vigor à realidade quotidiana dos investigadores nas suas Unidades de Investigação.

A versão preliminar do Toolkit está planeada ser enviada, no início de outubro, a um conjunto de convidados especialistas que irão participar no workshop do dia 16 de outubro no Iscte. No total são 14 pessoas que aceitaram o convite de proceder a uma leitura do documento e a partilhar os seus comentários, considerações ou reflexões, de modo a que se possa aperfeiçoá-lo com base nos contributos recebidos.

O workshop contará com uma sessão prática, com a constituição de oito grupos de trabalho. Cada um com cerca de cinco elementos: dois especialistas em proteção de dados e três participantes do workshop. Cada grupo ficará responsável por testar dois nós do Toolkit, tendo por base os cenários de investigação apresentados, cenários esses semelhantes aos exemplos do Toolkit. A moderação dos trabalhos de cada grupo será feita pelos dois especialistas convidados de cada grupo, de forma a avaliarmos a aplicabilidade do documento. Para além disso, serão convidados a intervir na sessão plenária, onde serão partilhadas as apreciações globais relativamente ao Toolkit e/ou os resultados obtidos durante a sessão prática.

Após a realização do workshop serão avaliadas e integradas no documento final as considerações que se concluírem relevantes. A versão final seguirá para paginação e posterior publicação.

1.4.4 Diretrizes para a curadoria de metadados em repositórios de dados de investigação

Foi elaborada uma secção no site do ReData com o propósito de fornecer [Diretrizes para a Curadoria de Metadados em Repositórios de Dados de Investigação](#). Nesta secção estão disponíveis dois documentos:

- [Diretrizes para a Curadoria de Metadados em Repositórios de Dados de Investigação](#);
- [Checklist para a Curadoria de Metadados em Repositórios de Dados de Investigação](#).

Estes documentos são destinados aos profissionais que gerem metadados em repositórios de dados de investigação e contêm instruções relativamente a tarefas como: preparação de dados para preservação, formatação e organização de ficheiros, criação de metadados e descrições, seleção de estruturas de metadados, escolha de normas e esquemas de metadados, utilização de ferramentas e recursos de metadados, curadoria de dados, esquemas de identificadores e vocabulários controlados.

1.4.5 Quadro de referência para a implementação dos princípios FAIR na gestão de dados de investigação

O 3º trimestre do projeto é marcado pela conclusão deste quadro de referência. Após a redação dos conteúdos, o documento foi cuidadosamente revisto pelos membros da equipa, garantindo a qualidade técnica, a clareza e uma apresentação visual adequada. A insistência nestes processos de revisão reflete o cuidado colocado na sua elaboração, dado o seu carácter central no projeto.

Publicado no zenodo aqui: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17340606>

Contamos que este entregável venha a constituir uma referência para decisores, investigadores e serviços de suporte na gestão de dados de investigação, funcionando como guia e um ponto de partida para futuros derivados, de apoio à implementação dos princípios FAIR, ajustados a diferentes realidades institucionais e operacionais.

1.5 WP5 - Suporte e helpdesk UMINHO

1.5.1 Conceção e operação do serviço de helpdesk

Após a instalação e configuração do serviço de helpdesk, os membros do consórcio identificaram os membros que terão a responsabilidade de contribuir para a gestão de conteúdos da base de conhecimento e gestão dos pedidos de suporte, cuja função no sistema é designada de Agente.

O sistema ficou acessível para os agentes e já aberto ao público para interação no seguinte link: <https://helpdesk.redata.pt/>. Nesta fase foram criados 15 utilizadores com a função de Agente e foi realizada uma sessão de formação sobre a utilização do serviço.

A base de conhecimento está disponível em <https://helpdesk.redata.pt/knowledgebase/> e irá reunir os conteúdos organizados por categorias das principais linhas de ação do Re.Data, nomeadamente: Curadoria de dados, Aplicação dos princípios dos dados FAIR, Implementação de políticas e estratégias de Ciência Aberta, Compreensão dos perfis e competências para apoio à GDI, e Proteção de dados, licenças e questões jurídicas.

Figura 1 - Pré-visualização da base do conhecimento

Tabela 6 - Conceção e operação do serviço de helpdesk

Etapa	Descrição	Prazo
1	Instalação do <i>software</i> Zammad	Maio
2	Configuração do Zammad para os Agentes de helpdesk do Re.Data	Junho
3	Disponibilização do serviço de Helpdesk	Julho
3.1	Integração dos Agentes de helpdesk dos Centros GDI	Setembro
4	Criar Base do Conhecimento (definição de estrutura, criação de conteúdos)	Junho
4.1	Enriquecimento da Base do Conhecimento com os contributos dos Centros GDI	Novembro
5	Desenvolver <i>chat bot</i> para o portal Re.Data	Novembro
5.1	Configurar widget na instalação <i>Wordpress</i> do portal Re.Data	Setembro
5.2	Desenvolver <i>backend</i> para suportar o <i>interface</i> conversacional do <i>chatbot</i>	Outubro

Etapa	Descrição	Prazo
5.3	Interligar <i>backend</i> do <i>chatbot</i> ao <i>widget Wordpress</i> e disponibilização pública	Novembro
6	Configurar “ <i>Smart Chat</i> ” para contacto com Agentes (para portais Re.Data e Centros)	Novembro

1.5.2 Automatização do suporte com enriquecimento de IA

No dia 11 de julho foi partilhado um template no WP4 (decidido na reunião de 24 de junho) para a construção da base de conhecimento para testes da ferramenta *chatbot* tendo como fonte os trabalhos concluídos neste pacote de trabalho.

1.5.3 Formação e integração da equipa de suporte

O sistema de helpdesk está disponível através do endereço: <http://helpdesk.redata.pt/>. Foram questionados os parceiros Re.Data para a nomeação dos agentes que serão responsáveis pela utilização do sistema Zammad e enriquecimento da base de conhecimento. Foi ainda criado um formulário para solicitar aos centros esta mesma informação. Quanto à estrutura dos fluxos para os agentes ficou decidido: criar grupos distintos, para o Re.Data e Centros de Competências; agentes (com permissão de responder a tickets) ReData e Centros de competências com permissões nos grupos correspondentes; agentes para criação e edição de conteúdos na base do conhecimento. Ficou agendada uma reunião para o dia 7 de outubro com dois pontos de agenda: demonstração das funcionalidades do sistema de helpdesk para carregar a base do conhecimento e responder a tickets; e base do conhecimento: apresentação da estrutura de categorias e definição de tarefas para carregamento de conteúdos.

1.6 WP6 - Comunicação, envolvimento e exploração

1.6.1 Comunicação e disseminação

A equipa de comunicação (WP6) tem desempenhado um papel central na divulgação institucional do projeto Re.Data, assumindo a gestão coordenada dos canais de informação e a promoção sistemática dos eventos, ações formativas e iniciativas estratégicas do consórcio. O [website Re.Data](#), atualizado de forma contínua pela equipa, constitui atualmente um ponto de referência nacional, centralizando informação relevante sobre todas as atividades do projeto, os seus parceiros institucionais, relatórios de progresso, objetivos estratégicos, calendário de eventos e respetivos resultados.

Entre as principais ações destacam-se as campanhas de disseminação das ações de formação em curso, o desenvolvimento e disponibilização de materiais informativos — como guias, tutoriais e recursos de apoio à formação profissional — e a divulgação

alargada das oportunidades formativas dirigidas aos diferentes públicos da comunidade científica e técnica.

A partir deste canal de comunicação (website), manteve-se a atualização de notícias, criaram-se áreas de acesso a documentos fundamentais, nomeadamente, “[Relatório sobre a operacionalização da Rede Portuguesa de Data Stewards](#)”, “[Diretrizes para a Curadoria de Metadados em Repositórios de Dados de Investigação](#)”, partilha de [casos de uso](#), inspirando a adoção de práticas alinhadas com os princípios FAIR, bem como um [Catálogo de Recursos de Gestão de Dados de Investigação](#).

O website reflete a missão estratégica de alinhamento das políticas institucionais com as recomendações internacionais de ciência aberta e gestão de dados de investigação, levada a cabo pelo Re.Data, enquanto consórcio nacional, reforçando a transparência e o acesso à informação, e apoiando a consolidação de uma comunidade de prática capacitada, em articulação com o panorama europeu de infraestruturas e serviços de apoio.

1.6.2 Divulgação e envolvimento

Neste terceiro trimestre mantiveram-se as estratégias de disseminação e envolvimento, num trabalho cooperativo entre todos os grupos de trabalho do projeto:

1. Foram produzidos neste trimestre 2 Kits de disseminação para os parceiros do consórcio, com informação mais detalhada para o período antes e depois das férias de verão, e 4 [notícias](#) publicadas no website;
2. Foram divulgados conteúdos das atividades do projeto e anunciadas datas importantes das iniciativas formativas nas redes sociais diariamente, dado o elevado número de ações formativas e eventos paralelos: ([LinkedIn](#) - 694 seguidores, [Bluesky](#) - 75 seguidores e [Youtube](#) - 42 subscritores);
3. O apoio na organização, promoção e disseminação de todos os eventos e ações de formação previstos, foi concretizado na organização logística, produção de materiais gráficos, atualização on-line e comunicação via email com participantes;
4. A atualização dos conteúdos no *website* foi realizada reunindo o contributo de todos os parceiros, dentro dos prazos previstos;
5. A preparação e operacionalização da *newsletter* manteve-se dentro dos prazos estipulados, tendo saído 7 números da [Newsletter](#), sendo enviada para todos os *stakeholders*, membros do consórcio e comunidade interessada que a subscreveu (em outubro 541 subscritores).

1.6.3 Convergência com o EOSC EU Node e sinergias com a EOSC-A

N/A

1.6.4 Fórum GDI

O 12.º Fórum de Gestão de Dados de Investigação (GDI) realiza-se presencialmente nos dias **27 e 28 de novembro**, no **Instituto Politécnico de Bragança**. O período de **submissão de propostas aconteceu entre 14 de julho e 24 de setembro**. As inscrições

estarão abertas até 21 de novembro. O programa será distribuído por dois dias, incluirá workshops técnicos, painéis temáticos, sessões de flash talks e pósteres.

Este ano, o Fórum decorre no âmbito do projeto ReData – Rede para a Gestão de Dados de Investigação, potenciando sinergias e colaborações que, com toda a certeza enriquecerá o evento. Sustentabilidade, exploração e gestão dos direitos de propriedade intelectual

N/A

1.6.5 Próximas ações

Tabela 8 - Próximas ações: entregáveis e metas (previsão para os próximos 3 meses)

Entregáveis	Data
Relatório de progresso (3º)	M10
MOOC GDI (2) para investigadores	M10
Assistente de seleção de licenças	M10
Chatbot baseado em IA para Suporte & Helpdesk	M10
Workshop de formação de formadores de Data Steward	M11

Tabela 9 - Próximas ações: Milestones (previsão para os próximos 3 meses)

Milestones	Data
Programa de liderança em políticas de CA e GDI	M10
2ª série de 5 workshops e 3 webinars (relatório)	M11
Fórum GDI	M11

2. Indicadores

Na tabela seguinte apresentamos os principais indicadores de realização do projeto, identificando a meta a alcançar no final do ano e os resultados, entretanto, obtidos neste primeiro trimestre.

Tabela 10 - Indicadores

Indicador		1° trim.	2.° trim.	3.° trim.	Meta 4° trim.
Quadro de políticas e diretrizes para a sua implementação	# de organizações que subscrevem as políticas	0	2	4	8
	# implementação das diretrizes	0	1	1	1
	#Kit de ferramentas para a implementação das políticas	0	-	1	1
Grupo de Especial Interesse (SIG) em políticas e estratégias, e programas de liderança	# reuniões do SIG	1	1	1	2
	# de instituições envolvidas no SIG	42/29	49/26	-	30
	# participantes em ações de liderança	0	0	0	20
Programa de formação profissional para curadores de dados, gestores de repositórios e <i>data stewards</i>	# <i>workshops</i> de formação direcionada	0	2	1	10
	# participantes nos <i>workshops</i>	0	62	30	500
	# cursos <i>online</i> (MOOCs) / # participantes	0 / 0	0-	-	2 / 600
	# <i>kit</i> de ferramentas de proteção de dados e dados sensíveis	0	-	1	1
	# ferramentas de suporte de licenças e seleção de informação	0	-	-	1
	# <i>webinars</i> promovidos	5	3	0	6
Centro de desenvolvimento de competências (Skills Builder Hub)	# tutoriais vídeo de ferramentas /técnicas de GDI	0	-	-	8
	# recursos de aprendizagem disponíveis no centro de competências	5	10	10	60
	# percursos de aprendizagem disponíveis para o desenvolvimento de competências	0	0	7	5
	# <i>workshop</i> para formadores de <i>Data Stewards</i>	0	0	0	1

Indicador		1° trim.	2.º trim.	3.º trim.	Meta 4º trim.
Programa de formação de formadores	# <i>bootcamp</i> de formação para formadores em Ciência Aberta	0	-	1	1
	# participantes em <i>workshop</i> de DS / <i>bootcamp</i> em CA	0	-	- / 37	30 / 60
Rede Portuguesa de Data Stewards	# instituições representadas	5	25	-	15
	# reuniões	2	3	0	6
Ações de sensibilização para EOSC	# participantes dos programas de mentoria e intercâmbio	0	0	-	20
	# <i>infodays</i> organizados	0	1	-	3
Recursos de apoio à curadoria de dados e orientações para compatibilidad e com os princípios FAIR	# diretrizes para a curadoria de metadados em repositórios de dados	0	1	0	1
	# histórias de boas práticas em GDI e narrativas de casos de uso	0	5	2	16
	# serviços/ferramentas listados no catálogo de referência	0	116	158	30
	# recursos no <i>toolkit</i> sobre proteção de dados	0	0	-	20
	# estrutura para melhorar a implementação dos princípios FAIR aos dados	0	0	1	1
Plataforma de apoio à Comunidade (<i>Helpdesk</i>)	# lançado o serviço de apoio à comunidade	0	1	1	1
	# entradas na base de conhecimento da central de apoio baseada em IA	0	0	10	200
Rede de apoio para centros de GDI	# sessões de apoio com representantes dos centros de GDI	1	1	1	4
Re.Data modelo de governança	# modelo de governança em rede (<i>white paper</i>) e relatório de estratégia de sustentabilidade, exploração e articulação	0	0	0	1

3.Principais desvios

Taxa de execução - contrato consórcio

Tabela 11 - Taxa de execução

Entregável	Meta	% Execução à data do relatório
Quadro de referência para políticas institucionais de GDI	8 Políticas institucionais implementadas no âmbito do quadro de referência	Previsto: quadro de referência a ser apresentado a 30/06 Atual: 100%
Diretrizes para a curadoria de metadados em repositórios de dados de investigação	1 Conjunto de diretrizes	Previsto: 30/05 Atual: 100%
Quadro normativo (QN) para o cumprimento dos princípios FAIR	1 QN	Previsto: 30/06 Atual: 100%
Programa nacional de formação GDI	10 Ações de formação 1 MOOC 1 <i>Toolkit</i> sobre proteção de dados 500 Formandos	Previsto: maio-dezembro Atual: 10% - roteiro de formação publicado e validado 4 ações de formação concluídas
Programa de formação dirigido a Centros para a Gestão de Dados de Investigação temáticos/institucionais	3	Previsto: junho-dezembro Atual: 25% - roteiro de formação publicado e validado
Serviços de consultoria e suporte à gestão de dados FAIR	1 Linha de aconselhamento (<i>Helpdesk</i>)	Previsto: maio-outubro Atual: 10% - avaliação e seleção de ferramentas efetuada

Entregável	Meta	% Execução à data do relatório
Operacionalização de uma rede nacional de <i>data stewards</i>	10 Instituições envolvidas	Previsto: março - julho Atual: 100%
Eventos da comunidade Fórum de GDI	1 Evento nacional	Previsto: novembro Atual: 15% - evento anunciado
Criação e desenvolvimento de página <i>web</i> , com informação sobre os objetivos e trabalho desenvolvido pelo Consórcio	1 Página <i>web</i>	Previsto: fevereiro Atual: 100%

Anexo 1 – Lista de reuniões

Data	Nome e equipa de trabalho	Grupo e formato
20250919	Coordenação e Gestão do Projeto	WP1 online
20250905	Coordenação e Gestão do Projeto	WP1 online
20250725	Coordenação e Gestão do Projeto	WP1 online
20250711	Coordenação e Gestão do Projeto	WP1 online
20250721	ReData coordenação ReData & FCT-FCCN	WP1 online
20250915	ReData coordenação ReData & FCT-FCCN	WP1 online
20250721	Desenvolvimento do quadro de políticas	WP2 online
20250915	Desenvolvimento do quadro de políticas	WP2 online
20250924	Formação, competências e Hub de Capacitação	WP3 online
20250910	Formação, competências e Hub de Capacitação	WP3 online
20250730	Formação, competências e Hub de Capacitação	WP3 online
20250716	Formação, competências e Hub de Capacitação	WP3 online
20250702	Formação, competências e Hub de Capacitação	WP3 online
20250930	Curadoria e publicação de dados de investigação	WP4 online
20250729	Curadoria e publicação de dados de investigação	WP4 online
20250725	Suporte e helpdesk UMINHO	WP5 online
20250919	Comunicação, envolvimento e exploração	WP6 online
20250912	Comunicação, envolvimento e exploração	WP6 online
20250905	Comunicação, envolvimento e exploração	WP6 online
20250801	Comunicação, envolvimento e exploração	WP6 online
20250725	Comunicação, envolvimento e exploração	WP6 online
20250711	Comunicação, envolvimento e exploração	WP6 online
20250704	Comunicação, envolvimento e exploração	WP6 online